

Storytelling e comunicação de ciência

Quem conta ciência acrescenta um ponto?

João Ferreira-Santos | 27.04.2026

1. Ideia-chave da sessão

Comunicar ciência não é apenas transmitir resultados. É selecionar, organizar e enquadrar a informação de forma a torná-la clara, relevante e ajustada a um público. Nesta sessão, o storytelling é entendido como uma estrutura de mediação entre investigação, linguagem e audiência.

2. Modelo simples para estruturar uma narrativa científica

Etapa	Pergunta orientadora
Situação	Sobre o que é o projeto?
Problema	Que questão, desafio ou lacuna existe?
Relevância	Porque importa este tema? Para quem?
Resposta	O que foi feito ou está a ser feito?
Contributo	O que se descobriu, produziu ou espera demonstrar?
Implicação	O que muda? Porque vale a pena ouvir isto?

1

3. Exercício 1, a mensagem central do meu projeto

Completa a frase:

O meu projeto/Investigação é importante porque _____

4. Exercício 2, o meu projeto em 6 frases

1. O meu projeto centra-se em _____

2. Este tema é importante porque _____

3. O problema ou lacuna que procuro enfrentar é _____

4. Para responder a isso, estou a _____

5. O principal contributo esperado ou já identificado é _____

6. Isto pode ser relevante para _____

5. Exercício 3, adaptar ao público

Reformula a tua mensagem para três públicos diferentes:

Público (_____): _____

Jornalista: _____

Decisor ou responsável institucional: _____

6. Exercício 4, pitch oral de 60 a 90 segundos

Usa esta estrutura para preparar a tua versão oral:

- Abertura: situar o tema em uma frase.
- Problema: dizer o que está em causa.
- Resposta: explicar o que o projeto faz.

- Valor: mostrar porque interessa ao público.
- Fecho: terminar com uma ideia que possa ser retida.

Escreve aqui o teu pitch:

2

Resumo gráfico do teu Pitch (se tiver suporte visual):

Detalhes: Paleta de cores, Letras, Densidade da informação, Estrutura de leitura visual, Abertura e Conclusão

7. Grelha rápida de feedback entre pares

Critério	Sim/Não/Parcial	Notas
Percebi claramente o tema		
Percebi porque importa		
Percebi o que está a ser feito		
A linguagem estava clara		
O fecho deixou uma ideia forte		

8. Checklist final antes de comunicar

- Está claro qual é o problema?
- Está claro porque importa?
- Está claro o que está a ser feito?
- O discurso está ajustado ao público?
- Há siglas ou jargão desnecessários?
- Existe uma mensagem central memorável?
- O fecho deixa uma implicação clara?

3

9. Recursos úteis para continuar

Alan Alda Center for Communicating Science: <https://www.aldacenter.org/>

CDC Clear Communication Index: <https://www.cdc.gov/ccindex/index.html>

NIH Plain Language: <https://www.nih.gov/institutes-nih/nih-office-director/office-communications-public-liaison/clear-communication/plain-language-nih>

Canva: <https://www.canva.com/>

Mentimeter: <https://www.mentimeter.com/>

Datawrapper: <https://www.datawrapper.de/>

Flourish: <https://flourish.studio/>

H5P: <https://h5p.org/>

10. Referências-base

Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 83(2), 39-43.
<https://doi.org/10.1080/00098650903505415>

Dahlstrom, M. F. (2014). Using narratives and storytelling to communicate science with nonexpert audiences. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(Supplement_4), 13614-13620.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1320645111>

Huang, T., & Grant, W. J. (2020). A good story well told: Storytelling components that impact science video popularity on YouTube. *Frontiers in Communication*, 5, Article 581349.
<https://doi.org/10.3389/fcomm.2020.581349>

Kappel, K., & Holmen, S. J. (2019). Why science communication, and does it work? A taxonomy of science communication aims and a survey of the empirical evidence. *Frontiers in Communication*, 4, Article 55. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2019.00055>

Lesen, A. E., Rogan, A., & Blum, M. J. (2016). Science communication through art: Objectives, challenges, and outcomes. *Trends in Ecology & Evolution*, 31(9), 657-660.
<https://doi.org/10.1016/j.tree.2016.06.004>